

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

Зафаров Олмос Зафарович

Научный сотрудник Джизакского политехнического института г.

Ирискулова Камола Нормат кизи

студентка

Аннотация: Представление об абсолютной величине плотности грунта не в полной мере проясняет степень собственной плотности грунта, и говоря об уровне плотности, должен быть хороший показатель, позволяющий оценить уровень плотности и закрепить дополнительную плотность грунтов, упомянутых в данной статье. В соответствии с вышеизложенным были изменены нормативы плотности и их внедрение в каждом регионе Узбекистана было опробовано и проверено в экспериментальных работах, проводимых в дорожном строительстве и при диагностике дорог.

Ключевые слова: грунты, плотность, абсолютная величина, придорожная зона, климатическая зона.

Одним из ключевых факторов, определяющих работоспособность и прочность всех дорожных сооружений, является их устойчивость. В то же время фактором, определяющим устойчивость грунта, является его плотность.

Фактические нормы плотности грунтов в нашей стране согласовываются зонами строительства (дорожно-климатическими зонами) в соответствии с их местом в дорожном строительстве и в зависимости от различных климатических условий, влияющих на них.

Рост грузопотока, значительное увеличение количества большегрузных транспортных средств в движении, повышенные требования к дорожным сооружениям и ровности покрытия - обобщение предварительных теоретических исследований и результатов диагностирования дорожной системы, обеспечение устойчивости обочин и покрытия приводят к необходимости пересмотра проблем.

Проведенный анализ материала показал, что действующие нормативы соответствуют современным требованиям, а дорожные конструкции, ранее разработанные и впоследствии усовершенствованные физической теорией устойчивости обочины дороги, включая улучшенную устойчивость дороги и усовершенствованную физическую теорию, могут служить основой регулирования плотности как энергетической системы грунтов.

В то же время она показала, что существует необходимость уточнения существующих стандартов и их совершенствования.

В соответствии с вышеизложенным были изменены нормативы плотности и их внедрение в каждом регионе Узбекистана, в частности в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской и Сырдарьинской областях, апробировано и проверено в экспериментальных работах, проводимых в дорожном строительстве и при диагностике дорог.

Как известно, Узбекистан делится на четыре климатические зоны (1), характеризующие комплекс климатических факторов в зависимости от их территориальных условий, где широко распространены следующие хрюки:

- с разной степенью подвижности и разной формой барханские пески с сухим климатом широко распространены в пустынях и песчаных степях I - й географической зоны;

- сильные и очень сильные засоленные почвы широко распространены во II - географической зоне;

- гигантские, лиоссимонные, глинистые грунты широко распространены в маловодных землях, горных районах III – географической зоны;

- в IV – географической зоне распространены супеси, суглинки каменно-глинистые, сухие климаты с определенной степенью увлажнения, возникающие в результате очистки почвы и орошения.

Абсолютное значение плотности грунта не полностью проясняет степень собственной плотности грунта. Чтобы говорить об уровне плотности, должен быть хороший показатель, позволяющий оценить уровень плотности и закрепить дополнительную плотность грунтов.

В качестве показателя точки измерения используется индекс максимальной интенсивности, который определяется специальным методом стандартной агрегации.

Стандартный плотностный метод включает в себя следующие процедуры испытаний: размягченный воздухом высушенный грунт увлажняют и в стандартном уплотненном устройстве, в несколько слоев, в нормализованном образце его затягивают каменной плитой и только после этого определяют плотность грунта. По полученным результатам строится кривая стандартной плотности в координатах "влажность-плотность каркаса". На них определяются наибольшая плотность $\rho_d \text{ max}$ и удобная влажность W_c . После установки значения $p_{d\text{ма}}$ грунта сравнивают с аналогичным значением плотности грунта, определяют его уровень плотности.

Коэффициент плотности, который выводится следующим выражением, широко используется при определении степени уплотнения в дорожном строительстве и аэродромном строительстве:

$$K_z = \frac{\rho_d}{\rho_{d \max}}, \quad (1)$$

здесь ρ_d – плотность тока скелета взятого грунта; $\rho_{d \max}$ – Максимальная плотность того же грунтового скелета, определенная стандартным опытом уплотнения.

Особое внимание следует обратить на качество и чередование толщины верхнего слоя почвы (толщина 0,4 м), который лежит в нижней части дорожного полотна для каждой дороги и климатической зоны и для всех дорог, как наиболее активный слой так называемого рабочего слоя. Поверхность покрытия этого слоя расположена на глубинах от покрытие до покрытие +0,4. Здесь покрытие – толщина дорожного покрытия, м. Примечательно, что рабочий слой должен состоять из цементнобетонных и асфальтобетонных покрытий глубиной до 1,0 и 0,8 м и нескользящей крупки.

Приведенные выше нормы плотности приведены в соответствии с результатами исследований, проведенных в указанных провинциях.

Поэтому сегодня дорожным хозяйством проводится большая работа по реализации государственных программ по реконструкции, строительству и развитию автомобильных дорог, расположенных в международных транспортных коридорах, проходящих через территорию Узбекистана.

В частности, 21 ноября 2019 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял решение о реализации проекта по реконструкции 116-190 км автомобильной дороги А-373 "Ташкент-Ош" с участием Азиатского банка развития, экспериментальном строительстве 173-176 км этой дороги для эвакуации населения.

В результате этого высокогорная перевальная часть автодороги А-373 "Ташкент-Ош" будет доведена до уникальных технических параметров, отвечающих требованиям международного стандарта, и будут завершены работы по реконструкции.

В процессе обеспечения устойчивости и прочности дорожного полотна при строительстве автомобильных дорог в нашей стране добыча полезных ископаемых и запасных земель должна начинаться, как правило, с нижней части рельефа. в процессе строительства необходимо обеспечить расчет поверхностных вод с земельных участков, на которых ведутся работы.

Производство работ по добыче полезных ископаемых и подъему отвалов допускается только после возведения соответствующих защитных сооружений на отвальных скалах с уклоном горных склонов 1:3 и на отвальных скалах, строительство отвалов, не содержащих горных пород, осуществляется на основании требований КМК 3.02.01. те участки, которые не достроены до

конца, корректируются в процессе выравнивающих работ, которые выполняются перед возведением дорожного полотна. Запрещается использовать в одном слое стоков различные грунты, только в исключительных случаях, если эти вопросы решены в проекте. Также при нанесении разных видов грунтов их придется укладывать отдельными горизонтальными слоями. при этом верхнюю часть подъемника(0,5-0,8 м)необходимо соорудить из прочных, устойчивых к воздействию природных факторов и движению транспортных средств грунтов. При выполнении строительных работ подъемный грунт сначала насыпают выше рабочей отметки, а затем бульдозером от ее краев к центру отсасывают по всей ширине проезжей части, с учетом уклонов, а также выполняют уплотнения. запрещается дополнительно заделывать грунт на склонах или по краям. На местности с уклоном склонов более 1:5 на поверхности земли выполняют противоскользкие и противоскользкие супеси с подъемом, равным ширине основания гряды, если не указано необходимое оборудование для уплотнения склонов, участки, прилегающие к склонам от края подъемника, приподнимают на 0,3-0,5 м шире проектной ширины подъемника. высота подъема 2,0 м. при использовании крупных каменистых и песчаных грунтов при уклоне склонов менее 1:2 не возникает необходимости в расширении. Излишки грунта на автомобильных дорогах удаляют при выравнивании уклонов, по окончании подъема подъемника и используют при заполнении кромок уступов, строительстве придорожных сетей, рекультивации и т.д. Каждый слой выравнивают с обеспечением заданного в проекте продольного уклона.

Литература:

1. ShNK 2.05.02-07. Automobile roads. Tashkent. 2007, -68 p.
2. GOST 22733-2002 Grounds. The method of laboratory determination of maximum density., Tashkent. 2002, -17 p.
3. Каракулов Х. М., Муродов З. М. Базальт—основа современных композитных строительных материалов //ББК 1 Р76. – 2019. – С. 121.
4. Муродов З. Обеспечение теплофизических свойств оконных конструкций //Advances in Science and Technology. – 2019. – С. 173-174.
5. Муродов З. М. Исследование прочности бетона с учетом нелинейности деформирования с помощью современных средств электроники //Academy. – 2020. – №. 12 (63).
6. Амиров Т. Ж., Зафаров О. З., Юсупов Ж. М. Трещины на асфальтобетонных покрытиях: причины образования и отрицательные последствия //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 74-75.
7. Бобожонов Р. Т. и др. Разработка состава высокопрочного, качественного асфальтобетона //Молодой ученый. – 2015. – №. 3. – С. 97-100.

8. Уришбаев Э. Э. У. Методика улучшения свойств дорожного битума с применением минерального порошка из природного сланца //Academy. – 2020. – №. 12 (63).
9. Olmos Z., Elbek U. Main parameters of physical properties of saline soils along highways //Problems of Architecture and Construction. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 150-151.
10. Ravshan o'g R. J. et al. Basic parameters of physical properties of the saline soils in roadside of highways. the density standards of the motorway grounds //Technium Conference. – 2021. – Т. 8. – С. 27.03. 2021-13: 00 GMT (6 min).
11. Ravshan o'g R. J. et al. The impact of road pavement condition on the quality of summer time accommodation //Technium Conference. – 2021. – Т. 8.
12. Каюмов А. Д., Зафаров О. З., Каюмов Д. А. Приток Воды В Грунт Земляного Полотна Автомобильных Дорог От Атмосферных Осадков //Ме' Morchilik Va Qurilish Muammolari. – 2019. – С. 103.
13. Товбоев Б. Х. и др. Проектирование цементобетонных дорожных покрытий в условиях сухого и жаркого климата //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 208-210.
14. Товбоев Б. Х., Юзбоев Р. А., Зафаров О. З. Влияние конструктивных решений на трещиностойкость асфальтобетонных слоев усиления //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 227-230.
15. Худайкулов Р. М., Каюмов А. Д., Зафаров О. З. Оценка влияния фильтрационного выщелачивания на свойства засоленных грунтов основании земляного полотна //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 423-430.
16. Kayumov A., Zafarov O., Kayumov D. Water flow to the earth ground soil of automobile roads from atmospheric sediments //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 103-107.
17. Kayumov Abdubaki Djalilovich., Zafarov O. Z., Saidbaxromova N. D. Basic parameters of physical properties of the saline soils in roadside of highways //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 30-35.
18. Товбоев Б. Х. и др. Проектирование цементобетонных дорожных покрытий в условиях сухого и жаркого климата //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 208-210.
19. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.

